

Рябокін О. О.,
Комунальний заклад
«Харківський спеціальний навчально–виховний комплекс»
Харківської обласної ради

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» В ЖИТТІ ДОШКІЛЬНИКА ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Головна мета дошкільної освіти в Україні створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їх збалансований розвиток, узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу, природи, культури, людей, самих себе.

Одним із ефективних засобів педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника є використання інноваційних технологій.

Інноваційні технології пронизують всі сфери дошкільної освіти.

Сучасні діти з легкістю засвоюють інформаційно–комунікативні засоби, і традиційними засобами їх важко здивувати. Наші діти живуть в світі комп'ютерів, Інтернету, електроніки, автоматики і вони хочуть бачити це в освітній діяльності: вчити, використовувати, розуміти.

Бурхливим розвитком інноваційних технологій став LEGO–конструктор, який увійшов у життя дітей і став невід'ємною його частиною.

LEGO–конструктор для дошкільників достатньо різноманітний і має дуже велику кількість деталей за допомогою яких діти створюють цікаві іграшки для себе та друзів. LEGO завжди передбачає конструювання чогось, що є відповіддю дитини на запитання, проблемну ситуацію, яку вона сама собі змодельовала.

Досвід роботи з LEGO – конструктором дає змогу перейти від дуже великої кількості деталей до обмежувальної, а саме LEGO « ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК».

LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»– це технологічний інструмент для навчання. Виконуючи веселі завдання і граючись набором з шести різнокольорових цеглинок LEGO, діти тренують пам'ять, розвивають моторику і мислять творчо. Крім того, використання цієї технології дає можливість адаптувати і, звичайно, створювати власні завдання відповідно до вмінь та інтересів дітей.

Використання LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» в сучасному навчанні має цілий ряд переваг перед традиційним навчанням. Серед них:

- широкі можливості впродовж дня обирати самостійно завдання;
- посилення мотивації навчання (не тільки новизна роботи з LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» сприяють підвищенню інтересу до навчання, а й дають можливість самостійно підходити до вирішення складних завдань);
- розширення можливостей використовувати LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» в освітньому процесі;
- забезпечення активного включення в навчальний процес усіх дітей.

LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» повністю відповідає інтересам дітей, їх здібностям і можливостям, оскільки є виключно дитячою діяльністю. LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» дають змогу швидше удосконалити навички і уміння, розумовий, фізичний і естетичний розвиток дитини, розширюються уявлення про предмети та явища, розвиваються уміння: спостерігати, аналізувати, порівнювати, виділяти характерні істотні ознаки предметів і явищ узагальнювати за ознаками.

Розвиток здібностей до конструювання з LEGO «ШІСТЬМА ЦЕГЛИНАМИ» активізує розумовий процес дитини, спонукає до творчого рішення задач, формує винахідливість, самостійність ініціативність, прагнення до пошуку нового і оригінального, вольові якості. У дітей з добре розвиненими навичками в конструюванні швидше розвивається мовлення, так як тонка моторика рук зв'язана з центрами мовлення. Спритні, точні рухи рук дають дитині швидше і якісніше опанувати техніку письма.

Будуючи наочні моделі з LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» діти вчать на заняттях: математики (розрізняти розташування предметів у просторі, поглиблюють знання про геометричні фігури, закріплюють

знання про числа і цифри, навчаються розрізняти пряму і порядкову лічбу, поглиблюють знання про об'ємні геометричні фігури. Такі заняття проходять більш цікавіше тому, що діти власноруч будують весь матеріал для проведення заняття, витримуючи тривалі навантаження, точність руху рук, координацію із зором і слухом; на заняттях ознайомлення з природою (ознайомлюються з об'єктами природнього довкілля: рослинами, тваринами птахами, рибами, збагачують уявлення про водний простір і сушу, орієнтування на глобусі та мапі);

Малювання, аплікація, ліплення—це природні заняття дошкільників, яким вони захоплено присвячують свій час. LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» дає змогу дітям спочатку збудувати, а потім перенести це в свої роботи з малювання, ліплення або аплікації. Будуючи, у дитини задіяні моторика рук, прискорюється сенсорний розвиток і мислення, пробуджується фантазія, активізується спостережливість тому роботи дітей завжди цікаві, акуратні з чіткою вираженістю зображенням. В художньо—естетичному напрямку освітньої діяльності також можна використовувати папір, олівець, природній матеріал для створення цілісного образу моделі.

Якщо діяльність дитини носить творчий характер, вона змушує її думати і стає привабливою. Така діяльність зв'язана з створенням нового, відкриттям нових знань, виявленням в собі нових можливостей, це сильний і діючий стимул до занять, з докладанням необхідних зусиль, спрямованих на подолання виникаючих труднощів.

Будь—яка освітня діяльність немислима без розвитку мовленнєвих навичок, тому LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» інтегрується з розділом освіти «Комунікація»: бесіди, роз'яснення різних явищ або опис будов. Діти не просто описують свої моделі і розповідають про їх призначення, але й відповідають на запитання в ході конструювання, при чому не тільки одноліткам а і вихователю, а потім самі задають питання. Це розвиває комунікативні навички, так як у спільній діяльності діти можуть не тільки зацікавитись тим, що і як роблять інші діти, а й отримати і дати пораду про способи кріплення, обмінятися деталями, а також об'єднати свої моделі для більш масштабних конструкцій. При такому спілкуванні діти вчаться вести діалог, розуміти один одного, ефективно спілкуватися рідною мовою, розмовляти грамотно, вживати не тільки прості, а й складні речення.

Використання LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» в освітньому процесі дає вагомий вплив на розвиток дитини, радикально змінюючи характер пізнавальної діяльності. За допомогою даної технології педагог адаптує освітньому процес відповідно вмінь та навичок дітей, що активізує інтерес до навчання.

Систематична послідовна робота з LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» з дітьми дошкільного віку досить позитивно впливає на підвищення у них рівня розвитку пам'яті, розумових операцій, уміння логічно міркувати, розвитку творчої діяльності, у цілому інтелектуальної сфери діяльності. Все це впливає на загальний рівень розвитку дітей. LEGO «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» є чудовим матеріалом всебічного розвитку дошкільників, що забезпечує інтеграцію різних видів діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базова програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. керівник О. В. Проскура, Л. П. Кочина, та ін. Київ, 2012.
2. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція. Київ, 2012.
3. Гончаренко А. П. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей. *Дошкільне виховання*. 2004. №7. С. 5–9.
4. Лапшина І. М. Специфіка формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку *Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій*: збірник матеріалів науково—практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 1–2 квітня 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. №4. С. 194–198.
5. Рома О. Ю. Шість цеглинок освітньому простору школи. Київ, 2018. 32 с.
6. Пеккер Т. В. Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «ЛЕГО конструювання». Київ, 2010. 20 с.
7. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безпечний світ гри з LEGO» О. Ю. Рома, В. Ю. Близнюк, О. П. Борок. Київ, 2016. 140 с.